

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288088>

ENERGETIK BLOKNING KONDENSATGA BO‘LGAN EHTIYOJINI QANOATLANTIRISH UCHUN SAMARALI USULNI TANLASH

Pardayev Zokir Elmurodovich

z.pardayev986@gmail.com

Xusenov Aslam Aktam o‘g‘li

husenovaslom@gmail.com

Qarshi davlat texnika universiteti

ANNOTATSIYA

Bug‘latgichlarning ish jarayonida turbinadan kelayotgan yuqori haroratli bug‘ yordamida bug‘latgichdagi dastlabki suv bug‘ga aylantirilib, keyin sovutish natijasida suvni tuzsizlantirish amalga oshiriladi. Bunday qizdirish uchun ishlatilgan, turbinadan olinayotgan bu birlamchi bug‘ deb ataladi. Issiqlik elektr stansiyalarida yoqotilgan distillyat va qo‘shimcha suvni o‘rnini to‘ldirish uchun ko‘p pog‘onali bug‘latgichlardan eng samarali qurilmalar sifatida foydalaniladi.

Kalit so‘zlar: *ion, Termik, bug‘latgichlarda, kondensatsiyalanish, kondensatorida, konstruktiv, turbinadan, korpusli, elektr, stantsiyalari, suyuqliklar, kimyoviy, reagentlar, ionitli filtrlar, bloklar.*

ABSTRACT

During the operation of evaporators, the initial water in the evaporator is converted into steam using high-temperature steam coming from the turbine, and then the water is desalinated as a result of cooling. This steam used for such heating, which is taken from the turbine, is called primary steam. Multi-stage evaporators are used as the most efficient devices to replace the lost distillate and additional water in thermal power plants.

Keywords: *ion, thermal, evaporators, condensation, condenser, constructive, turbine, housing, electric, stations, liquids, chemical, reagents, ionite filters, blocks.*

Hozirgi vaqtda issiqlik elektr stansiyalarida qo‘shimcha suv kimyoviy va termik usullar bilan tozalanadi. Kimyoviy tozalashda ion almashinuv jarayonlari olib boriladi. Termik usulda suv bug‘latgichlarda tozalanadi.

Ushbu bug‘latgichlarda kimyoviy tozalangan deaeratsiyalangan suvdan ikkilamchi bug‘ regeneratsiyalanadi. Ushbu bug‘ IEM ning tashqi iste‘molchilariga uzatiladi (bunda turbinadan olingan qizdirilgan bug‘ning kondensati elektrstansiyaning siklida saqlanadi, bug‘latgich esa bug‘ hosil qiluvchi vazifasini bajaradi) yoki bug‘latgichning kondensatorida kondensatsiyalanadi va hosil bo‘lgan distillyat esa siklda yo‘qotilgan ishchi jismni to‘ldirish uchun foydalaniladi.

Bug‘ o‘zgarish uskunalarining ta‘minot suvi albatta yumshatilgan bo‘lishi shart va tuzli suvning chiqarish jarayonini albatta olib borish kerak. Bu uskunalarda ikkinchi bug‘ sovutiladi va to‘g‘ri foydalanuvchilarga yuboriladi.

Suvni bug‘latgichlarda qaynatib tuzsizlantirish yoki distilyatga aylantirish barabanli va to‘g‘ri oqimli qozonlar o‘rnatilgan IES larda, agar qo‘shimcha suv miqdori 3% dan oshmagan holatda qo‘llaniladi. Agar tabiiy suvda ionlar miqdori $C_{SO_4} + C_{Cl} + C_{NO_3} = 7-12 \text{ mg} \cdot \text{ekV/l}$ bo‘lsa, bug‘latgichlar o‘zining texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari bo‘yicha suvni kimyoviy usulda tozalashdan ustun turadi.

Suvni termik yoki qaynatib tuzsizlantirish deb uni bug‘ga aylantirib, hosil bo‘lgan bug‘ni sovutib, yana suvga aylantirish jarayoniga aytiladi. Suvning bug‘lanish jarayonida suvdagi kimyoviy birikmalar bug‘ fazasiga kam yoki deyarli o‘tmaydi. Suv tozalash inshootlarida, suvni bug‘latib toza suv yoki distillyat olish qurilmalari bug‘latgichlar deb ataladi.

Bug‘latgichlarning ish jarayonida turbinadan kelayotgan yuqori haroratli bug‘ yordamida bug‘latgichdagi dastlabki suv bug‘ga aylantirilib, keyin sovutish natijasida suvni tuzsizlantirish amalga oshiriladi. Bunday qizdirish uchun ishlatilgan, turbinadan olinayotgan bu birlamchi bug‘ deb ataladi. Birlamchi bug‘ o‘zining xaroratini bug‘latgichdagi suvni bug‘latish uchun sarflab kondensatga aylanadi va kondensat bakiga tushadi. Hosil bo‘lgan ikkilamchi bug‘ bug‘latgichdan chiqib sovutgichda kondensatga aylanib kondensat yoki distillyat bakiga yuboriladi. Bug‘latgichda bug‘lanmay qolgan iflosiligi va tuz miqdori yuqori bo‘lgan suv kontsentrat deb ataladi va bug‘latgichdan uzluksiz chiqarib turiladi. Bug‘latgichlar ketma-ket joylashishiga qarab, bir bosqichli, ikki bosqichli va ko‘p bosqichli bo‘lishi mumkin. Agar bug‘latgichlar bir necha korpusdan iborat bo‘lib, ularga birlamchi va ikkilamchi bug‘ quvurlari parallel ulangan bo‘lsa, bunday bug‘latgichlar bir bosqichli ko‘p korpusli bug‘latgichlar deb ataladi.

Bu bug‘latgich qurilmalarida distillyat olish uchun ko‘p miqdorda birlamchi bug‘ sarflanadi, ya‘ni 1 t distillyat olish uchun 1,1 tonna birlamchi bug‘ kerak bo‘lgani uchun bu qurilmalar iqtisodiy tomondan fodyali emas. Shuning uchun issiqlik elektr

stantsiyalarida ko'pincha ko'p bosqichli bug'latgichlar ishlatilmoqda. Bu qurilmalarda ikkilamchi bug' o'zidan keyingi bug'latgich korpusidagi suvni bug'ga aylantirishda ishlatiladi va oxirida alohida sovutgichda suvga ya'ni distillyatga aylantiriladi.

1-rasm. Vertikal bug'latgich chizmasi (bir pog'onali barbotaj yuvish uskunasi bilan): 1-ikkinchi bug'ning chiqish yo'li, 2-pardali separator, 3-isitish bug'ining berish joyining yo'li, 4-ta'minot suvining berish yo'li, 5-bug'ning yuvish to'sqichi, 6-suvni ko'rsatuvchi shisha, 7-isitish bug' kondensatining chiqish yo'li, 8-isitgichdan suvning to'kish joyi, 9-barabandan tuzli suvning chiqarish jarayonining joyi, 10-yo'naltiriluvchi poydevor, 11-isitgichning tanasi, 12-isitish qismi, 13-tushirilib qo'yiladigan quvur.

Bir pog'onali bug'latgich qurilmasi bug' manbaidan, bug'latuvchi egri quvurlardan, bug' kondensatoridan, tuzsizlangan suvni yig'gichdan va tuzsizlantirilgan suvni iste'molchilarga uzatish uchun mo'ljallangan nasosdan iborat [3]. Olingan distillyat, qayta ishlangan suv oldiga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib, belgilangan tuzlikka keltirilguncha tabiiy suv bilan aralashtirilishi mumkin. Bug'latgich balandligi bo'yicha bug'li va suvli chegaralarga ajratiladi va bu chegara bug'latish oynasi deb aytiladi.

Yana bug'latgichlar – bug'latiluvchi suvni tabiiy va sun'iy sirkulyasiyalovchi, vertikal va gorizantal inshootda korpusning joylashtirilish shartlaridan kelib chiqib, atmosfera bosimidan yuqori va past bosimlarda ishlovchi turlarga ham bo'linadi.

2-rasm. Bug‘latgichni blokni issiqlik sxemasiga ulanishi. Б- bug‘latgich; БК- bug‘latgich kondensatori; К1, К2- past bosimli qizdirgichlar; 1- qizdiruvchi bug‘ni kirishi; 2- ikkilamchi bug‘ni chiqishi; 3- ta‘minot suvini uzatish; 4- produvka; 5- qizdiruvchi bug‘ kondensatini chiqishi.

Eng ko‘p qo‘llaniladigan bug‘latgich qurilmalarga ko‘p pog‘onali bug‘latgichlar kiradi, ularning afzalligi shundaki, birlamchi bug‘ birligida katta miqdordagi tuzsizlangan suv olish mumkin. Jumladan bir pog‘onali bug‘latishda bir tonna birlamchi bug‘dan 0,9 tonna tuzsizlantirilgan suv, ikki pog‘onali bug‘latishda 1,7 t, uch pog‘onali bug‘latishda 2,4 t, turt pog‘onali bug‘latishda 3,1 t va hokazo tuzsizlantirilgan suv olinadi. 50 – 60 pog‘onali qurilmalarda 1t qizdiruvchi bug‘dan 15 – 20 t chuchuklashtirilgan suv olinadi. Distillyasion qurilmalar uchun solishtirma elektroenergiya sarfi 1 t distillyat uchun 3,5 – 4,5 kVt/s ni tashkil etadi.

a)

d)

3-rasm. Ko‘p pog‘onali bug‘latgich qurilmalarining sxemalari.

a-yuzaviy turdagi bug‘latgichli; 1-qizdiruvchi bug‘ni uzatish; 2-ta’minot suvini uzatish; 3-qizdiruvchi bug‘ kondensatini olib ketish; 4-prodovka; 5-ikkilamchi bug‘ni olib ketish; 6-distillyatni olib ketish; B1-B6-bug‘latgichlar; K1-K6-kondensatorlar; b-bir zumda qaynatuvchi bug‘latgichli; 1-asosiy kondensator; 2-kondensatsiyalash yuzalari; 3-distillyat yig‘gich; 4-bug‘lanish kamerasi; 5-prodovkani sovutgich; 6-distillyatni olib ketish; 7-dastlabki suvni uzatish; 8,9-sovituvchi suvni uzatish va olib ketish; 10-prodovka; d – ko’p pog‘onali bug‘latgich tasviri.

Bug‘latgichlardan foydalanilganda bug‘ni uzatish sxemasida kondensatni sovutish va bug‘ni o’ta qizdirish qurilmalarini o’rnatish talab etiladi. Kondensat sovutgichda bug‘latgichning qizdirish bug‘ining kondensatining issiqligidan bug‘latgichning ta’minot suvini qizdirish uchun foydalaniladi.

Sanoat iste’moli uchun bug‘ni uzatish uchun qo’llaniladigan bug‘latgichning unumdorligi bo’yicha aniqlanadi, bunda ikkilamchi bug‘ parametrlari belgilangan, haroratlar farqi esa 8-10⁰S ga teng deb qabul qilinadi.

Ko’p miqdorda ikkilamchi bug‘ talab etilgan hollarda yuzaviy turdagi bug‘latgichli yoki bir zumda qaynatuvchi ko’p pog‘onali bug‘latgich qurilmalaridan foydalaniladi.

4 – rasm. Ko’p pog‘onali bug‘latgich sxemasi: 1 – Turbina; 2 – vakuumli deaerator; 3 – kimyoviy tozalanadigan suv qizdirgichi; 4 – kondensator; 5 – 10 – bug‘latgichlar; 11 – 15 – bug‘latgich kondensatorlari; 16 – kengaytirgich bak; 17 – yuvish suvlarini sovutgich; 18 – big‘ qozoninig ta’minot suvi deaeratori.

Qaynatuvchi bug‘latgich qurilmalarining ishonchli va unumdorli ishlashi hamda ularda hosil bo‘ladigan distillyatning sifati bug‘latgichlarga beriladigan ta‘minot suvining ifloslik darajasiga ham bog‘liq. Shu sababli bug‘latgichlarga berilayotgan suv iflosligi yuqori bo‘lsa, bunday suvlar bug‘latgichga berilishidan oldin kimyoviy reagentlar yoki ionitli filtrlar yordamida yumshatilishi lozim.

5 – rasm. Ko‘p pog‘onali bug‘latgich tasviri. Ko‘p pog‘onali bug‘latgich qurilmasida qizdiruvchi bug‘ bug‘latgich qurilmasining 1 – pog‘onasiga kiritiladi, kondensasiyalanadi va birlamchi tiklashdan chiqarilib yuboriladi; bug‘latgichning 1 – pog‘onasida paydo bo‘lgan ikkilamchi bug‘ 2 – pog‘ona uchun qizdiruvchi bug‘ bo‘lib sanaladi, u erda kondensasiyalanadi va bosimi pog‘onadan pog‘onaga pasayib boradi. 1 – pog‘onaning qizdiruvchi seksiyasiga kirayotgan bug‘ning bosim va harakati bug‘latgichdagi pog‘onalar sonini umumiyligidan aniqlanadi.

Bug‘ning oxirgi pog‘onasidan chiqayotgan bug‘ning harakati $102 - 104^{\circ}\text{S}$ gacha teng deb qabul qilinadi, bunda har bir pog‘onada bug‘lanishga haroratning pasayishi $12 - 13^{\circ}\text{S}$ ga teng bo‘ladi. Shuning uchun masalan 4 pog‘onali bug‘latgich qurilmasida birlamchi bug‘ning harorati $165 - 167^{\circ}\text{S}$ dan kam bo‘lmasligi kerak [6]. Shuning uchun ham issiqlik elektr stansiyalarida yoqotilgan distillyat va qo‘shimcha suvni o‘rnini to‘ldirish uchun ko‘p pog‘onali bug‘latgichlardan eng samarali qurilmalar sifatida foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Z.E. Pardayev “IES yoqilg‘i yoqish va suv tayyorlash texnologiyasi”. O‘quv qo‘llanma, Qarshi «intellekt» nashriyoti - 2023.
2. R.M. Yusupaliyev “Issiqlik elektr stansiyalarida yoqilg‘i yoqish va suv tayyorlash texnologiyasi”. fanidan o‘quv qo‘llanma.: Toshkent – 2019
3. R.M. Yusupaliyev “Issiqlik elektr stansiyalarida suv tayyorlash texnologiyasi va kimyoviy nazorat”. Fanidan darslik T.: Toshkent – 2013
4. R.M. Yusupaliyev “Issiqlik elektr stansiyalarida suv tayyorlash texnologiyasi va texnikasi”. fanidan o‘quv qo‘llanma T.: Cho‘lpon – 2006
5. M.A. Xashimova, X.A. Alimov, R.T. Raximdjano. «IESning suv tartiblari» o‘quv qo‘llanma – T.: ToshDTU. 2005 y .115 s
6. A.C. Копылов, В.М. Лавыгин, В.Ф. Очков. «Водоподготовка в энергетике». М.: Изд-во МЭИ. 2006.
7. Пардаев З.Э. Турбина panjaralaridan yirik disperslikdagi namlik zarrachalarini kamaytirish. // “Research and education” scientific journal. volume 2, issue 10, november, 2023 y. 41–47 betlar.
8. Xujakulov S.M., Pardayev Z.E., Xayitov R.M., Mashrabaliyev A.R., Uzbekov M.O. Plastik chiqindilar – turlari, hosil bo‘lishi va qayta ishlash usullari: ma’lumotlar tahlili. // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2024, T.28. спец. выпуск №8) ФАРФОНА – 202443-51 betlar.
9. Xujakulov S.M., Z.E. Pardayev., Mashrabaliyev A.R., Uzbekov M.O. Polimerlarning fizik-kimyoviy xossalari va degradatsion xususiyatlarini tahlil qilish. // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2024, T.28. спец. выпуск №12) ФАРФОНА – 2024 108-116 betlar.